

VISUALIDADES E PAIXÕES: UM ESTUDO SOBRE O TEXTO-IMAGEM NA CONSTRUÇÃO DAS EMOÇÕES ATRAVÉS DO DISCURSO PUBLICITÁRIO.

DJALMA RAMALHO GONÇALVES

Resumo

O projeto investiga as relações entre linguagem visual não-verbal e emoções em publicidades das empresas Petrobras e Vale, ambas implicadas em crimes ambientais recentes. Utiliza-se a estratégia de deslocar o texto original para um novo contexto visual em peças publicitárias fictícias. O objetivo é entender como a imagem influencia tanto o discurso quanto as emoções evocadas. Através da comparação entre as peças originais e as fictícias, o estudo busca decifrar o papel crucial da imagem na manipulação emocional através da publicidade.

Palavras-chave:

Linguística visual não-verbal, Texto e Emoções, Campanha Publicitária, Ontologia da Linguagem.

Abstract

The project explores the relationships between non-verbal visual language and emotions in advertisements from companies Petrobras and Vale, both implicated in recent environmental crimes. A strategy of displacing the original text into a new visual context in fictitious advertisements is employed. The aim is to understand how imagery influences both the discourse and the emotions evoked. Through a comparison between the original and fictitious pieces, the study seeks to decipher the crucial role of image in emotional manipulation through advertising.

Keywords: Non-Verbal Visual Linguistics, Text and Emotions, Advertising Campaign, Ontology of Language.

1 - INTRODUÇÃO

O discurso e a retórica têm o potencial, muitas vezes usado conscientemente, de gerar determinadas emoções no interlocutor, levando-o a certos estados motivacionais, que influenciam na tomada (ou não tomada) de certa ação. O amplo estudo das emoções é milenar, e suas definições e terminologias são muito variadas.

As paixões, aqui tratadas como emoções, podem ser estudadas em diferentes áreas do conhecimento, como na psicologia, sociologia, linguística, antropologia, biologia, entre outras. Por se tratar de um objeto tão complexo que pode ser analisado sob diversos aspectos: sociais, biológicos, expressivos, entre outros, não há consenso acerca de suas definições.

Para nosso estudo, nos apoiamos na concepção linguística contemporânea realista, que entende as paixões como resultado de um processo complexo influenciado pela relação direta do indivíduo para com o mundo que o cerca; então aqui o ponto de análise é a percepção.

Acerca da percepção, mais especificamente da percepção das imagens, Pierce inaugura a tradição semiótica que investiga o estudo de elementos visuais, inclusive não-verbais, enquanto parte significativa das relações comunicativas. A teoria semiótica preconiza três pilares para análise, sendo eles: *qualidade, relação e representação*.

A *qualidade* seriam as características gerais dos elementos imagéticos como por exemplo cor, luminosidade, forma, tamanho, posição, disposição. A *relação*, também conhecida como reação, pode ser entendida como o caminho que o indivíduo faz para decodificar, conscientemente ou não, os elementos apresentados.

A partir de tal decodificação se estabelece a relação (ou relações) que o indivíduo cria para com - e entre - os elementos. A *representação* abarca a gama de resultados expressivos alcançados no indivíduo após essa análise qualitativa e relativa, ou seja, as relações que o indivíduo estabelece entre a visualidade, o mundo e ele mesmo.

Considerando tudo isso, esse trabalho pretende analisar a influência da imagem como um dos aspectos causadores de emoções e estados motivacionais. Para tanto, escolhemos com artefatos iniciais duas peças de campanhas publicitárias sendo uma da Petrobras e a outra da Vale

S.A.. Posteriormente criamos duas peças de campanhas publicitárias a partir da intervenção sobre as primeiras peças escolhidas. A partir de então, analisamos as peças gráficas em paralelo.

2 - BREVE CAMINHO DO ESTUDO DE EMOÇÕES

Desde Platão, é criada no pensamento ocidental uma dicotomia entre o que tange a razão e o que diz respeito às emoções e sensações. A filosofia platônica coloca o mundo dos sentidos como uma representação inferior ao mundo dos conceitos e das ideias. Nesse mundo ideal, mora toda a verdade e a coerência. Ao mundo dos sentidos, cabe a incerteza e a ilusão.

Essa corrente filosófica tem um impacto imenso em todo o pensamento europeu e ocidental até os dias de hoje, sendo usada como base para pensadores desde Santo Agostinho quanto Descartes, este último sendo responsável pela radicalização desse contraste entre razão e sensação.

O pensamento cartesiano eleva a razão e a lógica a níveis muito maiores que os da vida tangível. Toda a verdade pode ser buscada através de pensamentos racionais e pesquisas, e esses valores formam a base da noção de progresso adotado pela sociedade ocidental moderna.

Para a filosofia cartesiana, a separação entre razão e emoção constituem duas instâncias completamente diferentes da existência; e com valores também distintos. Para Descartes, as sensações e as emoções não apenas são de impossível confiança, como se apresentam de forma a atrapalhar o desenvolvimento lógico. Só a razão pode ser comprovada e confiada, e as emoções são efêmeras e ilusórias.

Com o avanço de estudos de diversas áreas, como a psicologia e a biologia, a linha entre a razão, as sensações e as emoções foi se mostrando cada vez mais tênue, e essa dicotomia foi por terra. O cognitivismo foi uma linha de pensamento que subordina as emoções à esfera racional: sentimos de acordo com o que acreditamos e com nossa experiência de mundo prévia, sendo resultado de um processo racional, e essa seria a diferença das emoções e das sensações, a presença de um motivo lógico..

Paperman apud Lima (2019) refutou a subordinação cognitivista ao analisar casos que extrapolam essa relação, como, por exemplo, medos que surgem sem nenhum embasamento

lógico ou motivo racional. As pessoas podem sentir pavor de uma situação que sabem não representar um perigo ou ameaça real, o que mostra que, embora as emoções estejam fortemente interligadas à racionalidade, a última não as contém em sua totalidade; são existências independentes.

Em uma abordagem mais ampla e que tem em vista a complexa relação entre os sujeitos em questão, seu contexto sócio-cultural, o contexto de enunciação, questões psicológicas e, especialmente, articulações linguísticas, usam-se os termos *patemização* e *estados motivacionais*.

O discurso e a retórica têm o potencial de suscitar estados motivacionais no interlocutor, que o predis põem a tomar (ou a não tomar) determinada ação ou mudança ideológica. É importante limitar essa influência à predisposição, pois não é um simples efeito de ação e reação; os efeitos do discurso podem ser variados devido aos inúmeros fatores influenciadores citados acima.

É de extrema importância para o efeito que o discurso causará no interlocutor a forma como a mensagem é veiculada, e a apresentação visual possui, em determinados contextos, um valor muito forte. Anúncios publicitários, comerciais e políticos, se apoiam muito na capacidade das imagens de suscitar estados motivacionais e emoções em seu interlocutor, e a importância da imagem muitas vezes se dá de forma quase subliminar, influenciando de forma inconsciente o público-alvo

3. EMOÇÃO, SENSAÇÃO E SENTIMENTO

Em sua obra *“Patemização: emoções e linguagens”*, Helcira Lima dá vozes a diferentes teóricas e teóricos alinhando vozes de diferentes gerações e perspectivas. A partir de tal leitura podemos tentar definir a emoção como uma disposição corporal causada por razões (objetivas ou subjetivas), que geram representações passíveis de interpretação, e que podem ou não culminar em uma ação.

Contudo, as teorias sobre as emoções são polêmicas, abstratas e obscuras; não há consenso nas definições ou qual sua relação com a racionalidade, por exemplo. Por se tratar de algo muito intangível e subjetivo, a terminologia se confunde (emoção, sensação, sentimento)

e varia consideravelmente entre as diferentes áreas de estudo, como a psicologia, a filosofia e a linguística.

Podemos tentar definir a emoção como uma disposição corporal causada por razões (objetivas ou subjetivas), que geram representações passíveis de interpretação, e que podem ou não culminar em uma ação.

Por muito tempo, a emoção foi dicotomizada para com a razão. Tal oposição presente desde Platão, foi intensificada pela filosofia cartesiana. Na atualidade, já é claro que essa separação não é algo verificável, tendemos a crer que a razão e a emoção estão profundamente imbricadas. Não sentimos medo (emoção) de algo que não sabemos constituir uma ameaça (razão), como uma criança que nunca tocou o fogo, por exemplo, não receia ter sua mão queimada ao vê-lo.

Porém, mesmo conectadas, razão e emoção são independentes. Ainda explorando a emoção do medo, muitas vezes sentimos essa emoção sem que haja nenhum embasamento racional ou lógico para tal. Muitas vezes as emoções extrapolam as fronteiras da razão. No que tange às emoções, ao que escapa o âmbito lógico das razões, podemos denominar subjetividade emotiva.

Frente a essa relação turbulenta e a fenômenos de difícil rotulação, surgem diversas teorias, com diferentes abordagens e pressupostos, muitas das quais se complementam, bem como, muitas das quais se refutam. A linha de pensamento sensacionista conceituou as emoções como as sensações que experienciamos, assimilando-se com alguns aspectos empiristas, e limitando todo o universo emocional à realidade sensorial.

A teoria que contra-argumenta com sensacionismo é a teoria cognitivista. Nela, a separação entre razão e emoção já é revista, uma vez que as nossas emoções estariam completamente baseadas em nossos pensamentos e em nossas crenças. Por serem imbuídas de raciocínio, as emoções se diferem de meras sensações, como por exemplo a náusea, uma vez que essas últimas são vazias de lógica.

A refutação ao sensacionismo que o cognitivismo tece é, porém, insuficiente. Segundo Paperman (1950), a presença de razão não pode ser usada como critério de distinção entre

sensação e emoção pois, como mencionado anteriormente, algumas sensações se dão sem o embasamento lógico, como por exemplo os medos de perigos que não são concretos.

Além do cognitivismo e do sensacionismo, outras abordagens surgiram ao longo do tempo. A teoria realista é construída sobre o pressuposto de que a nossa relação com o mundo que nos cerca se dá diretamente; então aqui o ponto de análise é a percepção.

Separadas, essas teses continuam por si só não bastando para uma análise satisfatória do complexo fenômeno das emoções e suas consequências práticas na vivência humana. Contra essa aparente insuficiência das abordagens existentes, surgem autores que acrescentam à existência das emoções uma dimensão de moralidade.

Essa perspectiva permite um estudo das emoções como um fenômeno ao mesmo tempo individual e um ao mesmo tempo coletivo, pois é um produto complexo de diversas construções sociais, éticas, cognitivas e de inúmeras circunstâncias de enunciação. Não podemos reduzir as emoções a análises deterministas de estímulo-resposta, pois essa ignora estruturas mais complexas de construções ético-sociais.

Para analisarmos as emoções de modo justo, é necessário uma amálgama de todas essas áreas e aspectos da vida do indivíduo em questão na sociedade em questão, uma vez que as representações que temos das coisas que nos rodeiam determinam o que sentiremos em relação a elas; e essas representações são produtos complexos e subjetivos dependentes de fatores genéricos (como a doxa) e específicos da pessoa.

As abordagens psicológicas mais tradicionais colocam o indivíduo que realiza a ação como um elemento passivo; porém, por mais que as emoções estejam intrinsecamente ligadas com as ações concretas do indivíduo no mundo, elas não são as únicas responsáveis.

Por isso é válido considerar a existência de estados motivacionais que levam o indivíduo a ser mais propenso a tomar determinada atitude, porém é necessário levar em conta diversos fatores, como seu status social, seus valores morais, sua identidade no mundo e, acima de tudo, sua relação com a linguagem. Ao discorrer sobre esse assunto, Fridja diz que as emoções influenciam diretamente nos pensamentos da pessoa, e vai além, dizendo que não é possível a constatação absoluta da diferença real entre emoção e razão.

Quanto mais se explora as complexas relações entre o indivíduo, sua identidade, sua moral, seus sentimentos e seus pensamentos, mais indistinta fica a linha entre razão, emoção e linguagem. Esses três conceitos parecem compor partes variadas de um macrodispositivo. Por isso, torna-se cada vez mais anacrônica e refutada a perspectiva antitética que opõe as emoções à racionalidade.

4. METODOLOGIA

O presente projeto intenta observar as relações que se estabelecem entre linguagem visual não-verbal e as paixões, ou pathé, suscitadas pelas mesmas a partir de peças publicitárias das empresas Petrobras e Vale analisadas em paralelos com nossas propostas de intervenção.

Essas foram as empresas selecionadas pois ambas, além de exercerem um imenso papel na economia nacional, estão envolvidas em crimes ambientais recentes. É clara a intenção de reconstrução de uma imagem perdida, ou pelo menos ferida, após os horrores cometidos por elas. Em um contexto como esse, a imagem se faz essencial na criação das emoções evocadas pelas publicidades.

Para analisarmos a relação entre os estímulos visuais desverbalizados (linguagem não-verbal) e as paixões suscitadas no interlocutor, propomos deslocar o texto original de uma publicidade para outro contexto visual. Assim sendo, criamos duas peças fictícias para análise em paralelo com as peças originais. Com isso, acreditamos ser possível pela experiência de comparação examinar o papel direto da imagem no discurso publicitário e nas emoções que esses mesmos discursos podem suscitar.

5. ANÁLISE DE ARTEFATOS

A Vale S.A. é uma empresa multinacional brasileira mineradora, fundada em 1942 como uma companhia estatal durante o governo de Getúlio Vargas. A empresa é a maior mineradora do país, e opera em 14 estados brasileiros e em cinco continentes. A antiga Vale do Rio Doce foi

privatizada em 1997, durante o governo de Fernando Henrique Cardoso, em um processo polêmico e desvalorizado.

Desde então, a empresa tem sido responsável por diversos crimes e negligências ambientais, responsáveis pela morte e perda de muitas vidas e biomas. A empresa foi eleita em 2012 como a “pior empresa do mundo” no que tange aos direitos humanos e ambientais, pelo “Public Eye People’s”, premiação realizada desde o ano 2000 pelas ONG's Greenpeace e Declaração de Berna.

Em 5 de novembro de 2015, o crime ambiental de um estouro de barragem em Bento Rodrigues, Minas Gerais, o maior do mundo envolvendo barragem de rejeitos, manchou o país. Com um volume total despejado de 62 milhões de metros cúbicos, o rompimento deixou 19 mortos e outras centenas sem moradia. Nenhum dos responsáveis foi justamente punido.

Outro rompimento ocorreu em 2019, dessa vez em Brumadinho, também em Minas Gerais, que deixou 254 mortos e 16 desaparecidos. Esse crime também segue impune, e a sua repetição prevê mais acontecimentos como esse enquanto uma empresa com tal responsabilidade for motivada pelo lucro e isenta de aplicações judiciais

4.1. Artefato 1 : Campanha publicitária original da Vale S.A.

A Vale iniciou em 17/06/2008 a veiculação nacional de uma campanha publicitária que inclui peças gráficas estáticas, peças gráficas em movimento e vídeos.

As imagens dessa campanha publicitária trazem a pergunta: *é possível transformar minério em alegria?* E, acompanhada da resposta afirmativa, uma foto de uma cena de alegria na qual algum minério seja um ponto central de estruturação. A peça gráfica escolhida para análise é a que se segue.

A peça gráfica é seccionada em 3 partes. Uma dessas partes a logo e o nome da empresa Vale S.A. se apresenta ao centro, sobre um fundo branco. Essa necessidade de evidenciar a logo e o nome, que estão ocupando $\frac{1}{3}$ da peça gráfica, pode ser entendida pelo fato de que a empresa trocou de nome fantasia no ano anterior, 2007, reduzindo de *Vale do Rio Doce* para *Vale*.

Nas outras duas secções vê-se a parte inferior do rosto de uma pessoa branca que sorri sobre um fundo claro. Na imagem analisada, a felicidade, representada por um sorriso, vem amparada por um aparelho ortodôntico de metal. Vê se aqui então o metal evidenciado enquanto símbolo de progresso e bem-estar.

No que tange às paixões suscitadas, o anúncio evoca no interlocutor emoções da gama da tranquilidade, confiança e otimismo.

4.2. Artefato 2 : Campanha publicitária fictícia criada a partir da original da Vale S.A.

Deslocamos o texto verbal da campanha original publicitária da Vale para uma fotografia, disponibilizada por Felipe Floresti na internet, de um dos crimes ambientais cometidos pela empresa.

A imagem apresenta a de Bento Rodrigues em Mariana-MG após o rompimento da barragem do Fundão. O rompimento da barragem despejou os rejeitos provenientes da extração do minério de ferro que são retirados de extensas minas na região resultando na completa destruição de diversas comunidades e biomas.

É possível localizar na imagem construções destruídas e brinquedos tomados pela lama.

Com a mudança de contexto imagético, os dizeres adquirem um outro tom. Ao juntar a fala processada da empresa com a imagem do que ela é na realidade, seu discurso é revelado como mais do que incoerente, mas sim cínico e cruel. Perde-se toda a base de confiança na palavra da empresa, que tenta pintar uma imagem de si que não comporta as atrocidades que comete.

No que tange às paixões suscitadas, o anúncio evoca no interlocutor emoções da gama da indignação, revolta e tristeza.

4.3. Artefato 3 : Campanha publicitária original da Petrobras

A Petrobras iniciou em 11/10/2019 a veiculação nacional de uma campanha publicitária intitulada “Energia para transformar”.

A campanha publicitária traz os dizeres: “Petrobras. Energia para transformar.” sobre uma foto aérea de um navio petroleiro em alto mar. A propaganda transmite a ideia de uma empresa responsável e confiável, cujo objetivo é o progresso.

A Petróleo Brasileiro S.A. foi instituída em 1953, como uma empresa estatal. Em 1997, a Petrobras deixou de monopolizar a indústria petroleira, e hoje funciona numa economia mista. Isso significa que seu controle não é inteiramente estatal, sendo repartido com acionistas e com o capital estrangeiro.

A abertura recente cada vez maior ao capital estrangeiro e às ações especulativas têm causado diversos casos de negligência ambiental, e vários danos irreversíveis estão sendo feitos ao ambiente marinho devido à exploração indevida e exagerada.

Em 2019, um grande vazamento de óleo atingiu o litoral nordeste do Brasil, e, enquanto não são apontados culpados, a negligência do governo e das empresas deixa que o vazamento atinja e inviabilize diretamente a vida da população regional.

No que âmbito das emoções suscitadas, o anúncio evoca no interlocutor emoções da gama da tranquilidade, confiança e progresso.

4.4. Artefato 4 : Campanha publicitária fictícia criada apartir original da Petrobras

Deslocamos o texto verbal da campanha original publicitária da Petrobras para uma fotografia, disponibilizada por Léo Malafaia na internet, de um dos crimes ambientais cometidos pela empresa.

A imagem apresenta um menino ao centro, envolto em plástico, coberto de óleo. Ao fundo se vê um mar turbulento e escuramente turvo. É possível ver manchas escuras na água. O menino expressa tristeza. O resultado é a peça gráfica que se segue:

Ao pesquisarmos a foto, descobrimos que a criança, ao ver a mancha de óleo negro se aproximando, entrou no mar na tentativa de ajudar a mãe que possui um bar na praia.

Nesse outro contexto imagético, o slogan da campanha é ressignificado. Com todo o contexto da negligência da empresa em relação ao crime ambiental, fica evidente seu descaso com as vítimas dependentes dos biomas marinhos para o sustento e com o próprio ecossistema. Em nível patêmico, as emoções suscitadas estão no espectro da compaixão, indignação, e revolta.

6 - CONCLUSÃO

A imagem e a linguagem não-verbal constituem uma parte importantíssima da retórica, principalmente no que tange às emoções e aos estados motivacionais suscitados a quem o discurso é dirigido. Com a mudança do contexto imagético, foi possível transgredir o conteúdo expresso pela linguagem verbal que o constitui.

Assim sendo, o trabalho evidencia como o estudo do tema pode ser aplicado na área da linguística a fim de que se crie um experimento passível de análise que possibilite o entendimento de diferentes pathé e seus estímulos.

REFERÊNCIAS

GOMES, P. C.; PIZARRO, M. V.; BORGES, J. C. F. **Análise semiótica peirceana de conteúdos de ciência em folder fornecido por uma instituição informal de ensino** - Centro de Educação Ambiental Rio Batalha, Bauru – SP. VII ENPEC – Encontro Nacional de Pesquisadores em Educação em Ciências, 2009.

LABOV, W. **Padrões sociolinguísticos**. São Paulo: Parábola Editorial, 2008.

LIMA, Helcira. **Patemização: emoções e linguagem**. In: As emoções no discurso. Rio de Janeiro: Lucerna, 2007. p. 140-149.

SANTAELLA, L. **O que é semiótica**. São Paulo: Brasiliense, 1983.

SEMIÓTICA. Disponível em: <https://pt.wikipedia.org/wiki/Semi%C3%B3tica>. Acesso em: 25 nov. 2019.